

ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

¹Тураев. Б. Э, ²Рузиев. С. Т, ²Турсунов. Ш. Ш.

¹Ташкентского университета прикладных наук

²Денауский институт предпринимательства и педагогики

Email: bturaev2020@gmail.com

Аннотация: В статье рассмотрена оптоэлектронная система для мониторинга пятовой воды. Приведены функциональная схема, алгоритм работы.

Ключевые слова: колориметр, блок обработки фотоэлектрического сигнала (БОФС), инфракрасные (ИК), открытым оптическим каналом (ООК).

В этой статье приведены исследование оптоэлектронные системы, предназначенные для обеспечения резервных ресурсов. Особое внимание уделяется разработке и применению современных технологий для наблюдения и анализа состояния окружающей среды, включая воду, воздух, почву и растительность. Описаны основные принципы работы оптоэлектронных систем, таких как лазерные и оптоволоконные датчики, фотодетекторы и мультиспектральные камеры. Приведены примеры применения данных технологий в экологии, сельском хозяйстве и гидрометеорологии. Подчеркиваются преимущества оптоэлектронных систем в области высокой точности, оперативности и возможностей дистанционного наблюдения. Рассматриваются перспективы их продвижения в автоматизированных системах.

Для обеспечения эффективности работы предлагаемых устройств [1,2,3] необходимо иметь экспериментальные характеристики основных элементов колориметров, одной из которых является проходная характеристика оптронной пары с открытым оптическим каналом (ООК).

Для сравнения результатов расчета коэффициента передачи оптического сигнала (ОС) с экспериментальным значением необходима характеристика оптронной пары без ООК. Были сняты характеристики оптронных пар, где в качестве СИД использовались следующие: синие (С), зеленые (З), красные (К), инфракрасные (ИК) (рис.1).

Рис.1. Схема снятия характеристики оптронной пары

Приемником излучения служил фоторезистор СФ2-4, охватывающий широкую спектральную область. Эксперимент проводился при комнатной температуре ($t=20\text{ }^{\circ}\text{C}$). Результаты эксперимента представлены на рисунке 2 в виде графической зависимости тока фотоприемника от тока источника излучения. Из результата эксперимента видно, что характеристики достаточно близки к линейной зависимости. В результате были выявлены светодиоды для разных спектральных диапазонов, для которых характеристика идет круче, так как эти светодиоды обладают большей мощностью излучения по сравнению с остальными.

Очевидно, что для колориметра имеет смысл брать источник излучения с более крутой характеристикой, соответствующей определенной спектральной области среди синих, зеленых, красных, инфракрасных.

В большинстве применяемых в настоящее время приборов используют дифференциальный метод измерения светопоглощения, при этом необходимо иметь образцовые средства, в качестве которых могут быть светофильтры из цветных стекол или подобранные по равноценной спектральной характеристике жидкости.

Отношение оптической плотности контролируемого продукта к оптической плотности образцового средства и измеряют при помощи оптической системы с электрической компенсацией. Пропорционально изменению отношения оптических плотностей изменяется выходное напряжение, подаваемое на регистрирующий прибор [3].

Рис. 2. Характеристики оптронной пары

Главными недостатками данных устройств, кроме необходимости наличия образцов, являются сложность конструкции, низкая чувствительность и неточность, за счет несовершенства кюветы и кюветодержателя, когда для каждого последующего анализа необходимо извлекать кювету из прибора, заполнять её очередной пробой, мыть и протирать оптические поверхности кювет от потоков в исследуемой жидкости.

В работах [1,2] предлагалась конструкция колориметра кювета, которого, в отличие от уже существующих конструкций, выполнена стационарно в виде прозрачной линзы-шара, внутри которой выполнена полость в виде цилиндра, а в центр цилиндра может быть установлена цилиндрическая или призматическая серебряная отражающая поверхность, например четырехгранный стержень с отражающими поверхностями. Сложность изготовления линзы-шара, особенно полированной поверхности центрального отверстия, является существенным недостатком колориметра.

Рис. 3. Алгоритм оптоэлектронного многопараметрного колориметра

Рассматриваемый в данной материале разработка оптоэлектронного устройства для контроля технологических параметров питьевой воды гораздо проще изготовить, так как кварцевая кювета состоит из двух полуцилиндрических трубок, между которыми приклеивается плоское зеркало с двухсторонним отражением. К кювете присоединяется стеклянная градуированная воронка, куда заливается контролируемая жидкость. Снизу полость может перекрываться краном. Вся конструкция помещена в корпус, а само устройство можно установить на линии технологического процесса, т.е. контролировать жидкости (соки, напитки, пиво и т.д.), протекающие через трубу по стрелке.

Кроме того оптоэлектронная устройства для контроля технологических параметров питьевой воды состоит из задающего генератора (источника импульсного питания), коммутатора, опорного лазерного диода, измерительных лазерных диодов, измерительных фотоприемников, блока обработки фотоэлектрического сигнала, регистрирующего прибора (например, ЭВМ).

На рисунке 3 показан алгоритм работы оптоэлектронного многопараметронного колориметра.

Устройство работает следующим образом. При включении, задающий генератор, вырабатывает прямоугольные импульсы 8 - 10 Гц. Разделенные импульсы через коммутатор - переключатель оптронов подаются попеременно на лазерные диоды, которые имеют определенные спектральные характеристики, соответствующие спектральным характеристикам n компонентов (параметров), содержащихся в полупрозрачных жидкостях. При этом оптопары могут включаться последовательно. Лазерный диод и измерительный фотоприемник образуют опорную оптопару, которая предусмотрена для того, чтобы сравнивать измерительные сигналы с сигналом опорного канала и обеспечивать достоверность результатов измерения. При заполнении цилиндрического отверстия кюветы контролируемой жидкостью она облучается лазерными диодами. В первом положении переключателя, поток излучения лазерного диода фокусируется, проходит через контролируемую жидкость, отражается от одной из двух поверхностей плоского зеркала, и вновь проходя через контролируемый образец, далее попадает на измерительный фотоприемник. Затем сигналы поступают в блок обработки фотоэлектрического сигнала (БОФС), где реализуется отношение сигналов этого измерительного потока и компенсационного - от диода и измерительного фотоприемника. Во втором положении переключателя подключается вторая оптопара, процесс измерения повторяется, и так далее происходит для остальных оптопар.

Полученный сигнал отношения пропорционален величине коэффициента пропускания и оптической плотности жидких сред или прозрачных твердых тел, кроме того, можно определить наличие и концентрации веществ (параметров) в растворе. Результаты подаются на измерительный прибор или ЭВМ 17, по показанию которого судят о параметрах жидких сред при наличии предварительно определенных градуировочных характеристик. ЭВМ обеспечивает автоматическое выполнение аналого-цифровых измерительных преобразований, вычислительных процедур, выдачу полученной информации, формирование командной и другой служебной информации, необходимой для функционирования оптоэлектронных многофункциональных автоматических контрольно-измерительных систем.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пат. 2413201 Российская Федерация, МПК51 G01N 21/03. Оптоэлектронный фотоколориметр/ Рахимов Б.Н., Ушаков О.К., Кутенкова Е.Ю., Ларина Т.В.; заявитель и патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирская государственная геодезическая академия». - №2009146659/28; заявл. 15.12.2009; опубл. 27.02.11, Бюл. №6. - 4 с.: ил.
2. Рахимов, Б.Н. Оптоэлектронный автоматический колориметр. Б.Н. Рахимов, О.К. Ушаков, Е.Ю. Кутенкова, Т.В. Ларина//Приборы и техника эксперимента, 2011. - № 5. - С. 161 – 162.
3. Заявка № 2011153209 Российская федерация. Оптоэлектронный многопараметровый колориметр. Б.Н. Рахимов и др.; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирская государственная геодезическая академия» 2013.